

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ПСИХОЛОГИЮ ВОСПРИЯТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: ВИЗУАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ И ЭФФЕКТ «ЗЛОВЕЩЕЙ ДОЛИНЫ»

Шиняева О.В., доктор соц. наук, профессор,
И.А. Голудин, студент-бакалавр
Ульяновского государственного технического университета
(г. Ульяновск)

Нейросети все чаще используются для создания визуального контента в наружной рекламе, однако психологические последствия применения синтетических антропоморфных изображений остаются малоизученными. Ключевым риском здесь выступает эффект «зловещей долины» — реакция отторжения, возникающая при восприятии объектов, которые выглядят почти как люди, но имеют незначительные отклонения от нормы [3, с. 52]. В статичной наружной рекламе, претендующей на высокий реализм, этот эффект способен разрушить эмпатическую связь со зрителем и подорвать доверие к бренду.

Ключевая проблема заключается в том, что нейросети, генерируя изображения на основе обученных массивов данных, часто воспроизводят «усредненные» образы, которые воспринимаются зрителями как «безжизненные, бездушные, почти кукольные» [5, с. 1]. Эта неестественность проистекает не из очевидных дефектов, а из едва уловимого несоответствия деталей. Как отмечает Н.О. Шестерин, наиболее сильный когнитивный диссонанс в цифровых медиа провоцируется именно минимальным несовпадением элементов, когда аудитория не может вербально определить, что именно нарушено, но подсознательно фиксирует аномалию [3, с. 56]. Например, некорректное расположение черт лица, неестественная текстура кожи или нелогичные тени могут превратить привлекательную модель в объект, вызывающий тревогу. В отличие от видеоигр, где зритель готов к условностям и техническим ограничениям, наружная реклама в городской среде требует мгновенного установления эмпатической связи, и любой диссонанс разрушает этот контакт [5, с. 3].

Восприятие таких изображений происходит преимущественно на бессознательном уровне: мозг интерпретирует несовершенную искусственную имитацию как образ больного или дефективного существа, запуская инстинктивные механизмы избегания [3, с. 54]. Эффект усиливается, когда фотореалистичное изображение содержит ошибки, не распознаваемые сознанием, например аномалии в области глаз или рта. Как отмечает А.В. Чистопольская, мультисенсорный образец вступает в конфликт с визуальным рядом, вызывая когнитивный диссонанс [2, с. 277].

Отторжение может вызывать не только ошибки генерации, но и излишняя «правильность» изображения: алгоритмы создают лица, лишённые уникальных черт и микронеровностей, свойственных живым людям. Эта гипергладкость воспринимается как

искусственная и вызывает подсознательное недоверие [5, с. 1]. Парадоксально, но стилизованные или карикатурные изображения такой реакции не вызывают, а иногда даже усиливают эмпатию [3, с. 55], что подтверждает: эффект «зловещей долины» возникает из-за несоответствия высокого реализма отсутствию «жизненности» в деталях.

При этом важно подчеркнуть, что не все ошибки нейросетей одинаково вредны. Как показывают примеры реакции на фильмы, снятые по сценариям ИИ, очевидная нелепость или абсурдность контента могут восприниматься с юмором и эмпатией [3, с. 54]. Зрители склонны прощать несовершенство, если оно очевидно и не пытается выдать себя за реальность. Проблема возникает именно в «пограничной зоне», где подделка почти неотличима от оригинала, но все же содержит фатальные для подсознания ошибки. Наружная реклама, которая стремится к фотореализму, неизбежно попадает в эту зону риска.

Таким образом, использование нейросетей в наружной рекламе требует принципиально иного подхода к контролю качества. Решением может стать гибридный подход, при котором нейросеть выступает генератором идей и базовых форм, а финальная доработка образа осуществляется человеком-дизайнером [4, с. 81; 5, с. 2]. Только такой симбиоз позволит избежать психологических ловушек искусственного интеллекта.

Библиографический список

1. Левицкая Г. The human perception of AI advertisements: beware the uncanny / Г. Левицкая ; науч. рук. Т. Н. Яковчиц // Сборник тезисов докладов студенческой научной конференции БГЭУ. — Минск, 2025. — С. 285–287.
2. Чистопольская А. В. Роль мультисенсорного образца в восприятии человеком антропоморфных объектов на материале эффекта «зловещей долины» / А. В. Чистопольская // История, современность и перспективы развития психологии в системе Российской академии наук. — Москва : РАН, 2022. — С. 276–279.
3. Шестерин Н. О. Визуальные предпосылки формирования эффекта «зловещей долины» в цифровых медиа / Н. О. Шестерин // Челябинский гуманитарий. — 2024. — № 3 (68). — С. 51–57.
4. Щелик С. Ю. Использование нейросетей и возможностей генеративного дизайна в брендинге / С. Ю. Щелик, А. В. Солдатова // Практический маркетинг. — 2024. — № 7 (325). — С. 78–83.
5. Leong W. Y. AI-Driven Optical Illusions: Innovations in Perceptual Art and Design / W. Y. Leong // International Journal of Social Sciences and Artistic Innovations. — 2025. — Vol. 5, № 1. — P. 1–14.

/ И.А. Голудин, О.В. Шиняева